

Ознайомлення з Copernicus Browser (на прикладі завантаження космічного знімка території м. Києва)

Багато інтернет-ресурсів дає змогу не лише побачити нашу планету з космосу, не виходячи з дому, а й завантажити супутниковий знімок на свій девайс для подальшої роботи з ним. Один з таких сервісів ми розглянемо детальніше.

Copernicus Browser – платформа доступних онлайн-знімків середньої і низької просторової розрізненості від Європейського космічного агентства, який надає доступ до знімків із супутників Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P і Sentinel-6, а також цифрових моделей рельєфу Copernicus.

Офіційна сторінка: <http://browser.dataspace.copernicus.eu/>.

Завдання

Створити власний акаунт на порталі Copernicus Browser і розглянути територію міста Києва за даними супутника Sentinel-2.

Інструкція для самостійного виконання:

1. Відкрийте портал Copernicus Browser (набравши на сайті Google у пошуку “Copernicus Browser” і перейшовши за першим покликанням Copernicus Browser або наберіть повністю покликання <http://browser.dataspace.copernicus.eu/>

Рис. 1. Вікно входу на вебплатформу Copernicus Browser

2. Зареєструйтеся на порталі, натиснувши на кнопку **Login** (Увійти). Якщо у вас ще немає власного акаунту, створіть його, натиснувши на кнопку **Register** (Зареєструватися) і заповнивши поля форми. Реєструючись, обов'язково вкажіть своє ім'я, прізвище й адресу електронної пошти, створіть і підтвердіть пароль, який має містити не менше 12 літер (у тому числі хоча б одну велику літеру і хоча б одну маленьку), а також хоча б одну цифру й один спеціальний символ. Із випадних списків потрібно вибрати країну та тип користувача. Доцільно також зазначити найбільш відповідну тематику діяльності і мету користування платформою Copernicus Browser. Відмітьте прапорцем пункти **Accept terms and conditions and privacy policy** (Прийняти умови та політику конфіденційності) і натисніть на кнопку **Register** (Зареєструватися).

Рис. 2. Створення нового акаунту на вебплатформі Copernicus Browser

Register form
* Required fields

First name *

Last name *

Email *

Password *

Confirm password *

Country *

Type of user (you and/or your organisation is ?) *

Thematic activity

Purpose of use

I accept [terms and conditions](#) and [privacy policy](#)

I give the permission to contact you at the email address provided during the registration for the purpose of possible user surveys

I am also interested in accessing Copernicus Contributing Missions data
The approval of your registration request depends on adherence to the [ESA-User license for the use of CCM data](#) Registration under the Public user category is automatically approved.
More information on user categories can be found at [Copernicus Contributing Missions User Categories](#)

Subscribe to the CDSE monthly mailing to receive the latest updates in your mailbox

[Back to Login](#)

Рис. 3. Заповнення реєстраційної форми нового користувача Copernicus Browser

У листі, який надійде вам на електронну скриньку, підтвердіть реєстрацію на сайті, натиснувши **Verify email address** (Підтвердити адресу електронної пошти).

✔ Лист може потрапити в спам, тому уважно перевіряйте пошту!

Thank you for creating an account on the Copernicus Data Space Ecosystem. Please click the button below to verify your email address and confirm your registration. After confirmation, you will be able to login and access the data.

This link will expire within 1 hour.

If you didn't create this account, just ignore this message.

More information about the available data and services can be found in the [documentation and FAQ](#).

Kind regards,

The Copernicus Data Space Ecosystem support team

Рис. 4. Підтвердження адреси електронної пошти

3. При наступних сеансах роботи з Copernicus Browser, щоб увійти у свій акаунт натисніть кнопку **Login** (Увійти).

Рис. 5. Вхід у власний акаунт Copernicus Browser

✔ Зверніть увагу, що платформа має опцію україномовного інтерфейсу, оберіть її з випадаючого списку у верхній лівій частині діалогового вікна

Рис. 6. Вибір українськомовного інтерфейсу вебплатформи Copernicus Browser

4. У рядку пошуку території **Перейти до місця** введіть *Київ* і виберіть опцію *Google Search*, оскільки цей сервіс підтримує більшу кількість українськомовних назв локацій. З випадного списку виберіть *Київ, Україна* і система автоматично виконає наближення до обраного населеного пункту. Використовуючи коліщатко миші, ви можете додатково налаштувати наближення до території інтересу так, щоб Київ відображався по центру екрану.

Рис. 7. Вибір території інтересу

✓ Переміщатися картою можна, натискаючи й утримуючи ліву клавішу миші, таким чином протягуючи карту в той бік, який вам потрібно.

5. Зліва на панелі інструментів перегляньте доступні **Колекції даних** (при цьому, натиснувши на , можна прочитати детальну інформацію про супутник, наприклад – Sentinel-2).

 Sentinel-2 – космічна місія дистанційного зондування Землі, запущена Європейським космічним агентством (ESA) у межах програми Copernicus для здійснення дистанційного спостереження і підтримки таких сервісів, як моніторинг лісів, фіксування змін покритву Землі, відстеження наслідків стихійних лих. Ця місія складається з двох однакових супутників – Sentinel-2A і Sentinel-2B.

Рис. 8. Перегляд доступної інформації про супутник

Далі перейдіть до панелі **Пошук**, щоб задати необхідні параметри зйомки:

- **Джерела даних** – Sentinel-2;
- Для вибору **рівня обробки даних** відмітьте позначкою – MSI – L2A (з атмосферною корекцією);
- **Макс. хмарність** – 10%;
- **Часовий проміжок** – за весь останній актуальний рік ведення спостережень, наприклад з 01 січня 2024 р. до 31 грудня 2024 р.;

 Важливо! Дату потрібно вибрати в календаріку, а не писати самотійно з використанням клавіатури.

- натиснути **Пошук**.

ВІЗУАЛІЗУВАТИ **ПОШУК**

КРИТЕРІЇ ПОШУКУ:

Product name

To apply a location filter, please define an AOI's POI

ДЖЕРЕЛА ДАНИХ:

SENTINEL-1 Filters →

SENTINEL-2 Filters →

MSI

L1C

L2A

Auxiliary Data File 10%

Immediate

SENTINEL-3 Filters →

SENTINEL-5P Filters →

SENTINEL-6 Filters →

CCM Optical Filters →

CCM DEM Filters →

CCM SAR Filters →

GLOBAL-MOSAICS Filters →

ЧАСОВИЙ ПРОМІЖОК:

З: < 2024-01-01 > hh 00 : mm 00

До: < 2024-12-31 > hh 23 : mm 59

Пошук

Рис. 9. Задання параметрів для пошуку знімка Sentinel-2

У результаті буде завантажено перелік наявних у каталозі знімків, що відповідають визначеним критеріям.

6. Перегляньте знімки, гортаючи їх перелік на лівій панелі інструментів, і знайдіть знімок території інтересу, **Час знімання** якого 2024-08-29 08:55:59. Натисніть кнопку **Візуалізувати** для його відображення в робочому вікні Copernicus Browser.

Рис. 10. Результати пошуку і візуалізація потрібного знімка Sentinel-2

7. Обраний знімок відобразиться у робочому вікні, а на лівій панелі відкриється меню **Візуалізувати** для налаштування відображення знімка. За замовчуванням знімок відображається в **природніх кольорах - True color**, тобто зображення має бути схоже на фотографію місцевості згори. Також перегляньте, який територія матиме вигляд у **штучних кольорах - False color**.

За допомогою колеса прокрутки миші або інструменту , що міститься у нижньому правому куті екрана, наблизьте зображення таким чином, щоб у робочому вікні одночасно відображалися такі райони Києва, як Русанівка та Бортничі (лівий берег).

Рис. 11. Візуалізація окремих районів Києва на обраному знімку Sentinel-2

? Запитання для перевірки

Чим, на вашу думку, відрізняється зображення території у **природніх кольорах - True color** від зображення у **штучних кольорах - False color**?

Яким кольором відображається	True color	False color
Рослинність		
Річка й озера		
Міська забудова		

8. Для того, щоб мати змогу не шукати знімок знову в переліку, потрібно розгорнути вкладку **Додати до** і натиснути на значок **Додати до Закладок**.

Рис. 12. Додавання візуалізації обраного знімка до **Закладок**

Після цього зображення з'явиться в переліку ваших улюблених знімків на панелі **Закладки**.

Рис. 13. Відображення обраного знімка на панелі **Закладки**

9. Поверніться до панелі **Шари** і знайдіть у переліку ще один знімок за 2024-02-29. Натисніть кнопку **Візуалізувати**, оберіть тип відображення у **штучних кольорах** – **False color** і також додайте його до **Закладок**, натиснувши на значок .

Рис. 14. Вибір і візуалізація обраного знімка у режимі **False color**

10. Зберегти знімок можна за допомогою кнопки **Завантажити зображення**, що розташована праворуч на панелі інструментів і натиснувши **Завантажити** у вкладці **Основні**. У результаті завантажиться знімок як зображення, яке ви бачите на екрані.

Рис. 15. Завантаження фрагменту знімка у форматі **JPG**

Також можна зберегти супутниковий знімок з географічною прив'язкою, щоб потім мати змогу відкрити його в будь-якій ГІС-програмі. Перейшовши на другу вкладку у вікні збереження – **Аналітичні**, можна змінити **Формат зображення**, **Система координат**, а також вибрати варіант візуалізації – різні спектральні індекси, **True color (природні кольори)** або **Необроблені** дані, що дає змогу зберегти окремо вибрані канали супутникового знімка, наприклад B2, B3, B4 тощо.

На останній вкладці в цьому вікні – **Високоякісний друк** можна завантажити зображення з високою просторовою розрізненістю.

Рис. 16. Завантаження фрагменту знімка у форматі *GEOTIFF* (із геопросторовою прив'язкою)

✓ Зважайте на те, що збережеться лише та частина знімка, яка відображається на вашому екрані.

? Запитання для перевірки

Які штучні та природні об'єкти можна ідентифікувати на завантажених знімках? Які важко розгледіти через недостатню просторову розрізненість?

Чи можете ви знайти на знімках житловий квартал «Комфорт Таун»? За якими ознаками?

За зображеним QR-кодом ви можете переглянути відео виконання практичної роботи.

Рис. 17. Відео виконання практичної роботи